

लैंगिक समानता, लैंगिक विकास विकसित भारत एक संकल्पना

डॉ० सविता राजन

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र

इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांगरमऊ उन्नाव, उत्तर प्रदेश।

सारांश

लिंग शब्द से तात्पर्य जैविक (Biological) जननिक (Genetic) तथा भौतिक (Physical) विशेषताओं से संदर्भित है, आज विश्व में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकार महत्वपूर्ण विषय हैं, लिंग से अभिप्राय जैविक अंतरों से है लैंगिक समानता का अर्थ स्त्री, पुरुष को समान रूप से अधिकारों, संसाधनों, अवसरों, जिम्मेदारियां तक समान पहुंच प्राप्त हो। सतत विकास लक्ष्य 5 (SDG5) संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 लक्ष्यों में से एक 2030 तक सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को समाप्त करना है। जब हम पुरुष के सापेक्ष महिलाओं की स्थिति का आकलन करते हैं यह संकेत समावेशी, न्याय संगत और संतुलित मानव विकास की वास्तविक प्रगति को प्रतिबंधित करते हैं। बेंटी बचाओ बेंटीपढ़ाओ, प्रधानमंत्री जनधन योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, लखपति दीदी पहल, स्टैंड अप इंडिया योजना 2016, महिला ई- हाट 2016 योजनाएं लैंगिक समानता, लैंगिक विकास की ओर बढ़ता कदम है। महिलाओं का उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा, सुदृढ़ आर्थिक स्थिति, शासन में महिलाओं की बढ़ती पहुंचने विकसित भारत की एक संकल्पना को साकार रूप प्रदान किया है।

कुंजी शब्द: जैविक क्रोमोसोम संसाधनों सामाजिक न्याय सतत विकास लिंगानुपात डिजिटल समावेशन

प्रस्तावना

लिंग शब्द से तात्पर्य जैविक (biological) जननीक (genetic) तथा भौतिक (physical) विशेषताओं से संदर्भित है। महिलाओं तथा पुरुषों के बीच शारीरिक एवं जैविक अंतरों से है, जब हम महिला या पुरुष की बात करते हैं तो संपूर्ण विश्व में इसका अर्थ शारीरिक लक्षणों से लगाया जाता है। जो दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। जब सभी महिलाएं और पुरुष समाज के सभी क्षेत्रों में आर्थिक अधिकार और निर्णय लेने के साथ समान अधिकारों और अवसरों का आनंद लेते हैं, जब विभिन्न आकांक्षाएं व्यवहार और महिलाओं पुरुषों की जरूरतें समान रूप से मूल्यवान और अनुकूल होती हैं। आज विश्व में लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकार महत्वपूर्ण विषय हैं। लैंगिक समानता का अर्थ है कि हर किसी को चाहे वह पुरुष हो या महिला समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए।

महिलाओं के अधिकारों का अर्थ या सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को पुरुष के समान स्वतंत्रता और समान अवसर मिले।

लिंग से अभिप्राय जैविक अंतरों (क्रोमोसोम, हार्मोन, आंतरिक एवं बाह्य यौनांग) से है, इस प्रकार या कहा जा सकता है की पुरुष एवं महिला के रूप में लिंग एक जैविक जननीक भौतिक अथवा प्राकृतिक तथ्य है जो समस्त विश्व में एक समान अर्थ में समझा जाता है। इसलिए लिंग शब्द का अर्थ सभी समाजों में सार्वभौम रूप से पुरुष और महिला के जैविक अंतरों की दृष्टि समझा जा सकता है।

लैंगिक समानता का अर्थ स्त्री पुरुष को समान रूप से अधिकारों, संसाधनों, अवसरों जिम्मेदारियां तक समान पहुंच प्राप्त हो या

एक आधारभूत मानवाधिकार है, जो सामाजिक निश्चित करता है, हिंसा रोकता है तथा सतत विकास के लिए आवश्यक है।

लैंगिक समानता के मुख्य पक्ष

भेदभाव का अंत - लिंग के आधार पर रूढ़िवादी सोच भेदभाव हिंसा (वेतन में अंतर, घरेलू हिंसा) को समाप्त करना।

आर्थिक सशक्तिकरण - महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्रदान करना, ऋण एवं वित्तीय संस्थानों तक पहुंच प्रदान करना, जो गरीबी कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

समान अधिकार एवं समान अवसर - शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सेवाओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पुरुष और महिलाओं के लिए समान भागीदारी।

मानवाधिकार - सामान्य या निश्चित करती है कि सभी को गरिमा, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले।

सतत विकास लक्ष्य 5 (SDG5) - संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 लक्ष्यों में से एक 2030 तक सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को समाप्त करना है।

लैंगिक समानता एवं लैंगिक विकास

लैंगिक समानता, लैंगिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सहभागिता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं तथा पुरुषों के सापेक्ष स्थिति का आकलन करते हैं यह संकेत भारत में समावेशी, न्याय संगत और संतुलित मानव विकास की वास्तविक प्रगति को प्रतिबिंबित करते हैं।

प्रभावित समूह

- समस्त आयोग की बालिकाएं एवं महिलाएं।
- सीमांत एवं सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित महिलाएं।
- किशोरियों और महिला उद्यमी।
- ग्रामीण महिला तथा शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं।

महिला सशक्तिकरण हेतु उपलब्धियां

1. **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, 2015** - बाल लिंगानुपात में सुधार और बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु प्रारंभ की गई इस योजना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय जन्म के समय लिंगानुपात लगभग 930 प्रति 1000 पुरुष तक सुधार हुआ है। देश में संस्थागत प्रसव 95% से अधिक हो गए हैं जिसमें जननी सुरक्षा

योजना (JSY) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

2. **प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014** - सार्वभौमिक वित्तीय समावेश के उद्देश्य से प्रारंभ की गई इस योजना में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला जन धन खातों का अधिकांश हिस्सा सक्रिय तथा इनमें लेनदेन गतिविधियों से निरंतर वृद्धि हो रही है।
3. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** - लैंगिक समावेशन के साथ गुणवत्ता शिक्षा तक समान पहुंच निश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई NEP 2020 के अंतर्गत। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात (GER) 50% से अधिक हो गया है। विद्यालयी शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक लगभग 1.0 (समानता) के स्तर तक पहुंच गया है।
4. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005** - ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई इस योजना में महिलाओं की भागीदारी लगातार 50% से अधिक बनी रही। वर्ष 2025 में मनरेगा को विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक (VB-GRAMGBILL) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। "काम का अधिकार" आधारित मांग-प्रेरित मॉडल से हटकर परिसंपत्ति सृजन पर केंद्रित नियोजित मिशन अपनाया गया है। गारंटी कार्य दिवसों की संख्या 125 दिन कर दी गई है।
5. **स्थानीय शासन में महिला आरक्षण** - 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसकी व्यवस्था की गई या 1993 प्रभावी हुआ। जमीनी स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए, इन संशोधनों के परिणाम स्वरूप पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 46% निर्वाचित पदों पर महिलाएं आसीन हैं।

भविष्य की ओर एक कदम

डिजिटल समावेशन - पीएम - वाणी (PM-WANI) और दिशा (DISHA) जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण डिजिटल विभाजन को कम करना।

केयर इकोनॉमी - बाल देखभाल और वृद्ध देखभाल सेवाओं का औपचारिकरण कर महिलाओं पर अवैतनिक श्रम का बोझ कम करना।

कार्यस्थल सुधार - समान वेतन और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करना (POSH) अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन।

आरक्षण - 106 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (महिला आरक्षण अधिनियम) के शीघ्र क्रियान्वयन द्वारा विधायी संस्थानों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना।

पुरुष एवं महिलाओं के बीच समानता एक महत्वपूर्ण विकास लक्ष्य है। अधिक लिंग समता आर्थिक उत्पादकता को बढ़ा सकती है। विकास के निष्कर्ष में सुधार कर सकती है तथा संस्थाओं एवं नीतियों को अधिक प्रभावशाली बन सकती है किंतु किसी भी विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था में लिंग असमानता की उपस्थिति पर समाज के संदर्भ में समस्त विकास प्राप्त करने के लिए ध्यान देने एवं सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है महिलाओं के अधिकारों एवं लैंगिक समानता को साकार करने में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण केंद्रीय है।

महिलाओं में सशक्तिकरण

- उत्पादक संसाधनों तक उनकी पहुंची एवं उन पर नियंत्रण।
- महिलाओं को मौजूदा बाजारों में समान रूप से भाग लेने की क्षमता।
- घरेलू से लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तक सभी स्तरों पर आर्थिक निर्णय लेने में आवाज एवं सार्थक भागीदारी।

भारत आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आजादी के 75 वर्षों का जश्न मना रहा है। महिलाओं को सशक्त महिला - सशक्त राष्ट्र के रूप में सुनिश्चित करने के मिशन का प्रचार कर रहा है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में निवेश लिंग समानता, गरीबी उन्मूलन एवं समावेशी आर्थिक विकास की दिशा की ओर अग्रसर है। लैंगिक समानता के लिए भारत जैसे विकासशील देश में महिला सशक्तिकरण एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है। इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति एवं विकास करना है, इस नीति में राजनीतिक, आर्थिक,

सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नागरिक क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्रदान करने पर बोल दिया गया है, जिससे महिलाएं अपने मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता से लाभान्वित हो सके। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को पुरुष के समान स्वास्थ्य की देखरेख, सभी स्तरों पर उच्च शिक्षा कैरियर हेतु व्यावसायिक निर्देशन, रोजगार समान वेतन, सामाजिक सुधार तथा सार्वजनिक पद पर पहुंच बनाने हेतु अवसर उपलब्ध कराना भी है। महिलाओं के प्रति होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने हेतु वैधानिक उपायों को दृढ़ करना। सामुदायिक गतिविधियों में समान सहभागिता के अवसर उपलब्ध कराने तथा महिलाओं एवं कन्याओं के प्रति सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने तथा नागरिक समाज एवं नारी संगठन को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य फिर रखा गया है। लैंगिक विकास, विकसित भारत की ओर एक कदम है, वर्तमान युग सोशल मीडिया का युग है। महिला ई-हॉट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है। ई-हाट की पहल राष्ट्रीय महिला कोष की वेबसाइट पर ही की गई है, यह भारत में महिला सशक्तिकरण योजनाओं में से एक है जो महिला उद्यमियों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है उत्पादों की सूची में कपड़े, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, घरेलू सजावट का सामान आदि सम्मिलित है। यह ऑनलाइन पहल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम का समर्थन करती है। यह डिजिटल इंडिया का भी हिस्सा है तथा "स्टैंड-अप इंडिया" के रूप में देश भर में महिलाओं के लिए एक पहल है जो महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर बल देती है।

निष्कर्ष

लैंगिक समानता लैंगिक विकास भारत में समावेशी विकास की दिशा में निरंतर होने वाली प्रगति को परिलक्षित करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुदृढ़ आर्थिक स्थिति, शासन में महिलाओं की बढ़ती पहुंच ने लैंगिक समानता, लैंगिक विकास ने सतत राष्ट्रीय विकास के आधारशिला की नींव रखी है जो विकसित भारत की एक संकल्पना का साकार रूप ले रही है।

संदर्भ सूची

1. सिंहवाल एकता डॉ॰, संविधान, महिलाएं और लैंगिक समानता कानून तुलनात्मक अध्ययन।
2. खान राफिया; लैंगिक समानता के लिए संघर्ष
3. सिंह कुमारी पूनम; आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की भूमिका
4. वर्मा अनुपम डॉ॰; महिला सशक्तिकरण।
5. आनंद राखी डॉ॰; आत्मनिर्भर नारी सर्व हितकारी।
6. क्रॉनिकल; अंक फरवरी 2026
7. महाजन धर्मवीर डॉ॰; महाजन कमलेश डॉ॰. जेंडर एवं समाज, विवेक प्रकाशन नई दिल्ली।